

Visão geral	Percurso do doente Atrofia Multissistémica (AMS)			
FASES	1 - Primeiros sintomas	2 - Diagnóstico	3 - Tratamento	4 - Monitorização
<p>Doença</p>	<p>Manifestação após os 30 anos de idade; idade média de início entre os 50 - 60+. O tempo de sobrevivência é de 6 a 9 anos ou +. A AMS é uma doença múltipla com 5 ou 7 sintomas principais.</p> <p>Os primeiros sintomas iniciais são subtis e inespecíficos.</p> <p>Os sintomas dividem-se em duas categorias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sintomas motores - incluem marcha instável e dificuldades em manter-se de pé, problemas de equilíbrio, movimentos lentos, tremores e falta de jeito, e tremores irregulares dos membros. Os sintomas parkinsonianos respondem mal à levodopa. • sintomas do sistema nervoso autónomo - são processos involuntários, tais como, ritmo cardíaco, pressão arterial (PA), tosse, urina, função intestinal e sexual. <p>Além disso, podem incluir outros sintomas como riso ou choro incontrolláveis (designados por responsabilidade emocional), sonhos vívidos, respiração ruidosa durante o dia, ressonar excessivo durante a noite, suspiros involuntários, voz fraca e calma.</p>	<p>A dificuldade da AMS reside na variedade de sintomas que requerem a criação de um sistema de monitorização atempado nas clínicas neurológicas;</p> <p>A AMS é um diagnóstico clínico e subdivide-se em:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMS com Parkinson (AMS-P), em que predominam a lentidão de movimentos, a rigidez e o tremor; - AMS Cerebelar (AMS-C), em que são afetados o equilíbrio, os movimentos motores finos e a fala. <p>Nos critérios de diagnóstico internacionais mais recentes, foram definidos diferentes níveis de certeza de diagnóstico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMS clinicamente estabelecida; - AMS clinicamente provável; - AMS prodrómica: esta é uma categoria exclusiva para investigação e foi elaborada para que as pessoas com sinais precoces de AMS possam ser consideradas para ensaios clínicos. <p>O diagnóstico definitivo da AMS só é possível através do exame das células cerebrais de diferentes partes do cérebro ao microscópio.</p> <p>A multiplicidade da AMS na prática clínica levanta a questão fundamental da gestão do diagnóstico clínico e do tratamento da manutenção dos sintomas subjacentes à AMS:</p> <p>a) a solução dos sintomas neurológicos é mais eficaz no âmbito da clínica neurológica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perturbações do sono. - problemas de terapia da fala; 	<p>Ainda não estão disponíveis terapias modificadoras da doença neurológica eficazes, pelo que o tratamento se centra no controlo dos sintomas;</p> <p>A multiplicidade de sintomas da AMS requer a cooperação de diferentes clínicas.</p> <p>Um doente com AMS na fase inicial da doença não tem necessariamente de ser hospitalizado numa clínica neurológica durante muito tempo.</p> <p>Na segunda fase de desenvolvimento da doença de AMS, aumenta a frequência de necessidade de apoio médico para sintomas individuais (respiração assistida, tosse assistida, ventilação pulmonar domiciliária, gastro/nutrição/PEG, fisioterapia...).</p> <p>Na terceira fase terminal (normalmente já imóvel, dependente de tecnologia de apoio), o doente com AMS pode ficar</p> <p>a) em hospitais especializados de longa duração, geralmente por um curto período.</p> <p>b) continuar em cuidados domiciliários (com apoio para traqueostomia, ventilação pulmonar, cardiologia, apoio nutricional -PEG).</p>	<p>Encaminhamento para um centro nacional especializado com o envolvimento de equipas multidisciplinares, tendo em conta que se trata de uma doença rara.</p>

		b) requerem um caso multidisciplinar, uma vez que o tratamento dos principais sintomas da AMS é feito noutras clínicas (sintomas genitourinários; gastro-dietético-nutricionais; fisioterapia; respiratórios...).		
Clínica	<p>Recolha cuidadosa da história clínica Exame neurológico exaustivo</p> <p>Investigações: Verificar a existência de pressão arterial baixa (hipotensão) postural (ortostática), ou seja, medir a pressão arterial enquanto se está deitado numa cama e após 3 e 10 minutos de pé¹</p> <p>Ecografia (ECO) para avaliar o volume residual pós-micção (VRP). Um cateterismo intrauterino também avalia a VRP.</p> <p>Ressonância magnética cerebral e exame a ser revisto por um neuro-radiologista para detetar alterações subtis em diferentes áreas cerebrais.</p> <p>Considerar a realização de uma MIBG scintigraphy do coração ou de um exame DAT Brain scan, se disponível numa clínica especializada, em casos pouco claros.</p>	<p>Suspeitar do diagnóstico se um indivíduo tiver:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkinson e Ataxia Cerebelar ao mesmo tempo, se houver história familiar de qualquer uma das doenças <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ataxia, Parkinsonismo e insuficiência autonómica, ou seja, incontinência urinária numa pessoa sem problemas urinários estruturais, disfunção erétil num homem com menos de 40 anos e/ou hipotensão ortostática neurogénica (nOH). 	<p>O foco é colocado na gestão dos sintomas e nas terapias de apoio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoio psicológico e de saúde mental; - Terapia CPAP para o ressonar excessivo, a apneia do sono e o estridor; - Estratégias de cuidados paliativos, se necessário. <p>Medicamentos</p> <ul style="list-style-type: none"> • A levodopa pode por vezes ser utilizada para ajudar os sintomas de Parkinson; • Os sintomas urinários são frequentemente tratados com medicação ou autocateterização; • A nOH pode ser tratada com midodrina e fludrocortisona. Outros medicamentos podem ser recomendados em centros especializados; • Clonazepam ou melatonina antes de deitar para a perturbação do comportamento do sono REM. 	<p>Visitas anuais a um centro especializado para avaliação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sintomas motores; • sintomas não motores; • reavaliar o diagnóstico se os sintomas e/ou sinais clínicos se alterarem significativamente; • captar os efeitos secundários do tratamento.

<p>Desafios</p>	<p>A AMS pode muitas vezes ser confundida com um diagnóstico de ataxia ou doença de Parkinson nas fases iniciais.</p> <p>O diagnóstico correto é frequentemente atrasado</p>	<p>Um diagnóstico falhado de AMS dificulta a prestação de cuidados à pessoa, uma vez que os prestadores de cuidados não estão conscientes dos perigos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quedas graves devido à hipotensão ortostática; • Emergências hipertensivas em caso de: <ul style="list-style-type: none"> - Hipertensão concomitante em decúbito dorsal; - Infecções do trato urinário e urosepsis; - Sintomas respiratórios, aspiração, engasgamento, pneumonia. • Desnutrição devido a dificuldades de deglutição. 	<p>Necessidade de investigação para encontrar uma cura para esta doença devastadora.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Encontrar um médico hospitalar com experiência em AMS; • A prática de cuidados domiciliários para doentes com AMS demonstra as necessidades de supervisão médica sistemática fora das clínicas; • Acesso a um serviço de enfermagem especializado entre as consultas hospitalares; • A equipa de cuidados primários deve entrar em contacto com os serviços especializados, conforme necessário, para aconselhamento e gestão dos sintomas;
<p>Objectivos</p>	<p>Observação de "sinais de alerta" e/ou de uma progressão mais rápida do que a esperada do diagnóstico original, por exemplo, Parkinson, como quedas precoces, diminuição rápida dos movimentos, aumento dos sintomas autonómicos, problemas precoces de fala e deglutição.</p> <p>Rever as pessoas com sintomas neurológicos quando não se chega a um diagnóstico ou este é duvidoso. Obter uma segunda opinião ou consultar colegas da ERN-RND.</p>	<p>Maior sensibilização dos prestadores de cuidados de saúde para:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diagnóstico da AMS; 2) Gestão dos sintomas; 3) Necessidades psicológicas e emocionais das pessoas com AMS. 	<p>Desenvolver a cooperação internacional de novas terapias para pessoas com AMS.</p> <p>Estar atento à forma como a AMS afeta a vida de uma pessoa, por exemplo, no trabalho, na vida social, nas relações, nas finanças, nos efeitos a longo prazo, nos efeitos psicológicos, nas preocupações.</p> <p>Desenvolver uma via de cuidados para a suspeita e confirmação de AMS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidade de fisioterapia qualificada, tratamento nutricional, apoio psicológico, tratamento de perturbações do sono e de problemas de continência; • Os prestadores de cuidados/pacientes podem partilhar informações sobre os apoios que são úteis e como aceder a eles.

1A hipotensão ortostática neurogénica (nOH) é uma forma de tensão arterial baixa. Ocorre quando os vasos sanguíneos não se contraem (apertam) quando nos levantamos. Também é conhecida como hipotensão postural e é definida como uma diminuição da pressão arterial (PA) nos 3 minutos seguintes à posição de pé de, pelo menos, 20 mm HG sistólica ou 10 mm HG diastólica. Se a pessoa não for capaz de se manter de pé, é efetuado o teste de inclinação da cabeça para cima (HUT). A pessoa é inclinada gradualmente, com monitorização contínua da tensão arterial e da frequência cardíaca.

A hipotensão ortostática (HO) é um sinal inespecífico, sendo normalmente um sintoma de uma perturbação subjacente e não uma doença em si e não deve ser utilizada isoladamente. A HO retardada, ou seja, não presente após 3 minutos, mas presente no prazo de 10 minutos após a posição vertical, é incluída como uma característica da AMS clinicamente provável.

Tenha em atenção que os termos específicos (por exemplo, serviços de cuidados ao domicílio, médico de clínica geral, fisioterapia) não incluem os mesmos serviços em todos os países da UE e podem diferir de país para país. Os grupos de apoio aos doentes podem frequentemente fornecer apoio e recursos aos doentes e às famílias.

Declaração de exoneração de responsabilidade

A ERN-RND renuncia especificamente a quaisquer garantias de comercialização ou de adequação a uma utilização ou objetivo específicos. A ERN-RND não assume qualquer responsabilidade por quaisquer lesões ou danos a pessoas ou bens decorrentes ou relacionados com a utilização desta informação ou por quaisquer erros ou omissões.

Atualizado em abril de 2024

